

ХЛОРАМФЕНИКОЛ АНТИБИОТИК МОДДАСИГА СЕЗГИР МОЛЕКУЛЯР-ИМПРИНТИРЛАНГАН КРЕМНЕЗЕМ КОМПОЗИТИ СИНТЕЗИ

¹Дадажонов Г.А., ²Акбаров Х.И., ³Каттаев Н.Т

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860252>

Аннотация. Ушбу ишда квант нуқталари иштирокида молекуляр-импринтирланган кремнезем композити синтез қилинди. Хлорамфениколни юқори сезувчанлик ва селективлигини аниқлаш учун флуоресценция хоссаларидан фойдаланилди.

Калим сўзлар: квант нуқта, хлорамфеникол, молекуляр-импринтирланган, флуоресценция, гидрофил.

Аннотация. В данной работе синтезирован молекулярно-импринтированный композит кремнезема с участием квантовых точек. Свойства флуоресценции были использованы для определения высокой чувствительности и селективности хлорамфеникола.

Ключевые слова: квантовая точка, хлорамфеникол, молекулярно-импринтированный, флуоресценция, гидрофильный.

Abstract. In this work, a molecularly imprinted silica composite with quantum dots was synthesized. The fluorescence properties were used to determine the high sensitivity and selectivity of chloramphenicol.

Keywords: quantum dot, chloramphenicol, molecularly imprinted, fluorescence, hydrophilic.

Квант нуқта (КН)ларнинг селективлигини яхшилаш мақсадида уларнинг сиртини ўзгартириш технологияларига катта эътибор берилмоқда. Улар орасида молекуляр-импринтирланган полимерлар (МИП) КНларнинг люминесцент хусусиятларини таъминлаган ҳолда сирт селективлигини яхшилашнинг самарали воситасидир [1]. КН лар иштирокида белгиланган хоссали МИП@КН ларни ҳосил қилиш учун функционал мономер нишон молекула (мақсадли аналит) иштирокида полимерланади. Нишон молекула системадан чиқариб юборилса-да, МИП@КН структурасида ҳосил бўладиган бўшлиқлар уни таниб олиш учун ўзига хос хусусиятга эга бўлиб қолади [2]. Натижада ишчи объект таркибида нишон молекула мавжуд бўлганда, у МИП@КН томонидан аниқланади. Шундай қилиб, МИП билан композит ҳосил қилиш КН ларнинг селективлигини юқори даражада яхшилаши мумкин. Бугунги кунга келиб, допамин, анилин, акриламид ва силоксан каби МИП лар олиш учун бир нечта мономерлар ишлатилган. Кремний бирикмалари билан бирлаштирилган КН лар аминокислоталар ва карбоксил гуруҳларига сезгирлиги туфайли бошқариладиган гидрофиллик ва флуоресцент барқарорликка эга бўлади [3].

Ушбу ишда квант нуқталари иштирокида молекуляр-импринтирланган кремнезем композити синтез қилинди. Хлорамфениколни юқори сезувчанлик ва селективлигини аниқлаш учун флуоресценция хоссаларидан фойдаланилди. CdTe КНлари иштирокида молекуляр-импринтирланган кремнезем композити синтез схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. CdTe КНлари иштирокида молекуляр-импринтирланган кремнезем композити синтези схемаси

Синтез учун уч оғизли колбага 1,75 мл циклогексан қуйиб, унга 1,75 мл Тритон Х-100 ва 7,5 мл 1-гексанол қўшилди. Хона ҳароратида 20 дақиқа давомида аралаштирилди. Сўнгра системага аралаштириб турган ҳолда CdTe КН (1 мл, 2,0 мг/мл) қўшилди. 15 дақиқадан сўнг 100 мл (тетраэтоксисилан) ТЭОС ва 60 мл $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ эритмасидан қўшилди. 2 соатдан сўнг 20 мл (3-аминопропилтриэтоксисилан) АПТЭС, гексанол ва 5,0 мг хлорамфеникол (нишон молекула) қўшилди. Синтез жараёни 24 соат давомида доимий аралаштирилган ҳолда олиб борилди. Олинган аралашма ацетон билан демульсификация қилинди ва центрифугада 5 минут давомида 4000 айланиш тезлигида фазаларга ажратилди. Ниҳоят ҳосил бўлган композит таркибидан нишон молекула ва бошқа қўшимчаларни чиқариб юбориш учун у этанол ва ацетонитрил эритувчиларининг ҳажм бўйича 8:2 нисбатдаги аралашмаси билан ювилди. Ушбу босқич уч марта такрорланди. Сўнгра 24 соат давомида 60 °С да қуритилди. Молекуляр-импринтирланмаган композит (НИП@КН) олиш учун эса жараён нишон-молекула (хлорамфеникол) иштирокисиз олиб борилди [5]. Олинган намуналарнинг оддий шароитдаги ва ультрабинафша нурлари таъсиридаги оптик тасвирлари 2-расмда келтирилган.

2-расм. Олинган намуналар оддий шароитдаги (а) ва ультрабинафша нур (б) таъсирида олинган оптик тасвирлари (1. МИП@КН+хлорамфеникол, 2. МИП@КН, 3.НИП@КН ва 4.Дистилланган сув)

2-расмда келтирилган тасвирлардан кўриш мумкинки, хлорамфеникол сақлаган намуна (МИП@КН+хлорамфеникол) нинг интенсивлиги (1б-расм) нишон молекула тутмаган намуна (МИП@КН)нинг интенсивлигига нисбатан анча пастдир. Яъни бунда CdTe КН сақлаган системанинг флуоресценциялаш қобилиятининг пасайиши (quenching) кузатилади. Шу тахлит МИП@КН системаси хлорамфеникол моддасига нисбатан сезгирликни намоён этади.

Олинган намуналарнинг спектрофлуориметр ёрдамида олинган тасвирлари 3-расмда келтирилган.

3-расм. Намуналарнинг фотолюминесцент спектрлари

3-расмда келтирилган тасвирлардан кўриш мумкинки, хлорамфеникол сақлаган намуна (MIP-TA+) нинг интенсивлиги (кўк рангли спектр) нишон молекула тутмаган намуна (MIP-TA)нинг интенсивлигига нисбатан анча пастдир. Яъни бунда CdTe КН сақлаган системанинг флуоресценциялаш қобилятининг пасайиши (quenching) кузатилади. Бу эса синтез қилинган молекуляр-импринтирланган композитни хлорамфениколни сифат ва миқдор анализида қўллашга имкон беради.

REFERENCES

1. Chen P., Qu R., Peng W., Wang X., Huang K., He Y., Zhang X., Meng Y., Liu T., Chen J. Visual and dual-fluorescence homogeneous sensor for the detection of pyrophosphatase in clinical hyperthyroidism samples based on selective recognition of CdTe QDs and coordination polymerization of Ce³⁺ // J. Mater. Chem. C. 2021, 9, 4141–4149.
2. Li D.J., Zhai S.M., Song R.M., Liu Z.Y., Wang W.Z. Determination of cis-diol-containing flavonoids in real samples using boronate affinity quantum dots coated with imprinted silica based on controllable oriented surface imprinting approach - ScienceDirect. Spectrochim // Acta. A Mol. Biomol. Spectrosc. 2020, 227, 117542.
3. Zhou Z., Ying H., Liu Y., Xu W., Yang Y., Luan Y., Lu Y., Liu T., Yu S., Yang W. Synthesis of surface molecular imprinting polymer on SiO₂ -coated CdTe quantum dots as sensor for selective detection of sulfadimidine // Appl. Surf. Sci. 2017, 404, 188–196.